

УДК 63.635-05

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ САЛАТА (*LACTUCA SATIVA*
L.) В УСЛОВИЯХ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВЛИЯНИЕ НА
УРОЖАЙНОСТЬ**

Жанбыршина Н.Ж. кандидат сельскохозяйственных наук, ассоциированный
профессор

Казахский Агротехнический исследовательский университет им. С.
Сейфуллина, Казахстан, г. Астана

Кузбакова М. М., магистр сельскохозяйственных наук
Казахский Агротехнический исследовательский университет им. С.

Сейфуллина, Казахстан, г. Астана

Мендигалиева К. Т. магистр сельскохозяйственных наук
Казахский Агротехнический исследовательский университет им. С.

Сейфуллина, Казахстан, г. Астана

Дарибаева Макпал, магистр сельскохозяйственных наук
Казахский Агротехнический исследовательский университет им. С.

Сейфуллина, Казахстан, г. Астана

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительной оценки сортов салата (*Lactuca sativa L.*): Растушка, Дуболистный салатный, Грунета и Кучерявец одесский, выращенных в условиях Акмолинской области. Наибольшую урожайность за двухлетний период показал сорт Кучерявец одесский - 2,3 кг/м², что значительно превысило контрольный вариант. Полученные результаты свидетельствуют о высокой адаптивности и продуктивности данного сорта в условиях региона.

Ключевые слова: сорт, салат, урожайность, оценка, открытый грунт

***Abstract.** This article presents the results of a comparative evaluation of lettuce varieties (*Lactuca sativa* L.): *Rastishka*, *Dubolistny Saladovy*, *Gruneta*, and *Kucheryavets Odesskiy*, grown in the *Akmola* region. The *Kucheryavets Odesskiy* variety demonstrated the highest yield over a two-year period—2.3 kg/m², significantly exceeding the control. These results demonstrate the high adaptability and productivity of this variety in the region's conditions.*

Keywords: variety, lettuce, yield, evaluation, open ground

Салат-латук – овощ, возделываемый с древнейших времён. Исследователи считают родиной этой культуры Индию и Центральную Азию.

Н.И. Вавилов указывал, что родиной салата являются Средиземноморье и Азия. Г.К. Томпсон в своих исследованиях считал родиной салата Европу и Азию. Дж. Харлан же указывал, что он возник в Египте, а оттуда распространился в Грецию и Рим. Салат-латук начали возделывать тысячи лет назад в Древнем Египте, где в диком виде он назывался «колючим листом». Его изображения можно увидеть на рисунках, найденных в египетских гробницах возрастом 4500 лет. Считается, что он распространился по всему миру в 1900-х годах. Однако, по данным Лингвиста, первые культурные сорта салата были выращены в Египте. [1- 4].

По научным данным Всероссийского института питания, среднестатистическому человеку необходимо потреблять около 130–150 кг овощей и огородных культур непрерывно в течение года. Нормы потребления овощей (400 г в день) следующие: капуста – 25–38 кг, помидоры – 25–35 кг, морковь – 7–10 кг, огурцы – 9–13 кг, свекла – 6–10 кг, лук и чеснок – 9–13 кг, цветная и белокочанная капуста, кабачки, баклажаны, перец, фасоль, зеленолистные овощи – 19–26 кг, бахчевые – 18–26 кг [5]. При употреблении овощей в сыром виде содержащиеся в них витамины полностью сохраняются.

Овощи, широко используемые человеком с древних времен, следует рассматривать не только с точки зрения их пищевых свойств, но и с точки зрения лечебных и целебных свойств. Овощи являются источником витаминов, минеральных солей и органических кислот. Академик В. И. Эдельштейн в своих трудах называл овощи «Источником здоровья», а академик Е. П. Леонтович – «Музыкой пищи» [6].

За последние 30 лет ассортимент листовой зелени расширился, и систематически внедряется круглогодичное выращивание. По данным Джеймса Монагана, Великобритания является мировым лидером по производству и продаже листовой зелени, за ней следуют Италия, Франция, Испания, Германия, Нидерланды и Португалия. По некоторым данным, Китай является крупнейшим производителем салата, на долю которого приходится 48% мирового производства. Вторым по величине производителем салата являются США. Салат, произведенный в этой американской стране, экспортируется в Канаду, Мексику и Японию. [8]

1. Материалы и методы

Климат Акмолинской области, лежащей в глубине огромного континента, характеризуется большой изменчивостью температуры, влажности и других метеорологических элементов, как и в суточном, так и в годовом ходе. средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 18,5-21,5°C, а самого холодного – января – 13-18° мороза. В отдельные жаркие дни температура воздуха повышается до 39 - 42° С (абсолютный максимум), а в очень суровые зимы на ровных открытых местах понижается до - 49, -52° мороза (абсолютный минимум). Продолжительности теплого периода с температурой выше 0° с составляет в среднем 200 дней. В отличие от других областей северного Казахстана, существенное влияние на климат Акмолинской области оказывает сильно расчлененный мелкосопочный рельеф. Рельеф мелкосопочника, на территории которого расположена Акмолинская область, имеет

повышенное количество осадков и более равномерное распределение их в году. В центральной части области выпадает около 350 мм осадков в год, а на востоке области до 400 мм. Максимум осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). Такое распределение осадков является характерным признаком резкоконтинентальности климата.

Целью исследования было определение роста, продуктивности и урожайности сортов салата кочанного в условиях защищенного грунта. В эксперименте проводилась сравнительная оценка 3 сортов (салат Дуболистный, Грунета, Кучерявец одесский).

2. Результаты исследования

Дана сравнительная оценка стоимости доставки в зависимости от погодных условий и климатических условий окружающей среды. Для исследования были взяты кофта, допущенные к возделыванию в Казахстане, а также сорта, происходящие из г. Минк.

Таблица 1. Урожайность салата-латука. 2023-2024 гг.

Сорта салатов	2023 год		2024 год		Средний	
	масса одного растения, г	урожайность, кг/м ²	масса одного растения, г	урожайность, кг/м ²	масса одного растения, г	урожайность, кг/м ²
Растишка	52	1,7	58	1,9	55	1,8
Дуболистный салатовы	59	2,0	55	1,8	57	1,9
Грунета	50	1,6	65	2,0	58	1,8
Кучерявец	63	2,0	70	2,5	67	2,3

одесский						
НСР ₀₅	1,5		3,6			

В результате исследований установлено, что сорт Кучерявец Одесский в 2023-2024 гг. показал относительно высокую урожайность – 2,0-2,5 кг/м². Сорт Гунетта в 2023 г. показал более низкую урожайность – 1,6 кг/м². Сорта Дуболистный Салатовый и Кучерявец Одесский в 2023 г. дали урожайность на 0,3 кг/м² больше контрольного сорта Растишка, а в 2024 г. – на 0,1-0,6 кг/м² больше контрольного сорта. Наибольшую урожайность в 2023-2024 гг. показал сорт Кучерявец Одесский – 2,3 кг/м².

Заключение. Подводя итоги исследований, установлено, что в условиях Акмолинской области сорт Кучерявец одесский в среднем за два года (2023–2024 гг.) обеспечил урожайность 2,3 кг/м², что свидетельствует о существенной прибавке урожайности по сравнению с контрольным сортом - на 0,3–0,6 кг/м². Таким образом, данный сорт можно рекомендовать для возделывания в условиях региона как высокоурожайный и адаптированный к местным климатическим условиям.

Использованные литературы

- 1 Lingvist K. Vegetables growing in titter Pradesh // Heriditas. - 1960. - Vol.46, - P. 319-350.
- 2 Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции растений.- М.; Л, 1935.-Т. 1. - С.26-50.
- 3 Томпсон Г.К. Овощные культуры. - М.: «Колос», 1933. - 476 с.
- 4 Harlan, J. Lettuce and the Sycomore: sex and romance in ancient Egypt // Economic Botany - 1986. – Vol. 40.- P. 4–15.
- 5 Белик В.Ф. Овощные культуры. - М: Росагропромиздат, 1988. -351 б.
- 6 Борушко М.А., Марков В.М. Овощеводство. - М.: «Колос», 1965. -512 б.
- 7 Өтешқалиев А.У. Көкөніс өсіру технологиясы. - Алматы «Білім», 2008.- 354б.

8 Reithner B., Brunner K., Schuhmacher, R. The G protein alpha subunit Tga1 of *Trichoderma atroviride* is involved in chitinase formation and differential production of antifungal metabolites // *Fungal Genetics and Biology*.-2005. - Vol. 42, № 97 - P. 749-760.